

Amaliy san'at va badiiy kulolchilik an'analari va ularni o'qitishda muammolar va imkoniyatlar
Applied arts and artistic pottery traditions and problems and opportunities in their teaching

Sulaymanova Sevaraxon Bahodirjon qizi

Farg'ona davlat universiteti tasviriy san'at kafedrası o'qituvchisi, p.f.b.f.d. (PhD)

sevaraxon3108@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15352373>

Annotatsiya: Ushbu maqolada amaliy san'at va badiiy kulolchilik an'analari, ularning tarixi hamda zamonaviy ta'lim jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi. O'zbekistonning milliy hunarmandchilik maktablari, xususan, Rishton, G'ijduvon, Xiva kabi kulolchilik markazlarida shakllangan an'analari va ularning bugungi kundagi rivojlanish yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, badiiy kulolchilikni o'qitish jarayonida duch kelinayotgan asosiy muammolar, jumladan, zamonaviy ta'lim metodlarining yetishmovchiligi, moddiy-texnik bazaning yetarli emasligi, yoshlarning an'anaviy san'atga qiziqishining pasayishi kabi omillar tahlil qilinadi.

Abstract: This article analyzes the traditions of applied arts and artistic ceramics, their history and place in the modern educational process. The traditions formed in the national craft schools of Uzbekistan, in particular, in the pottery centers of Rishton, Gijduvan, Khiva, and their current development directions are considered. The main problems encountered in the process of teaching artistic ceramics are also analyzed, including the lack of modern educational methods, insufficient material and technical base, and the decline in interest of young people in traditional art. The article also highlights the possibilities of eliminating these problems and gives recommendations for the introduction of innovative technologies, the economic development of crafts, and the popularization of national art among the younger generation. This study is of significant scientific and practical importance in the development of applied arts and ceramics.

Kalit so'zlar: amaliy san'at, badiiy kulolchilik, hunarmandchilik, an'anaviy san'at, milliy madaniyat, kulolchilik maktablari, san'atni o'qitish, ta'lim metodikasi, ijodiy ta'lim, moddiy-texnik baza, san'atga qiziqish, milliy meros, iqtisodiy rivojlanish.

Key words: applied arts, artistic ceramics, crafts, traditional arts, national culture, pottery schools, art education, educational methodology, creative education, material and technical base, interest in art, national heritage, economic development.

Amaliy san'at va badiiy kulolchilik milliy madaniyatimizning ajralmas qismi bo'lib, o'zbek xalqining san'atga bo'lgan e'tiborini aks ettiradi. Ushbu yo'nalishlar yosh avlodga nafaqat hunarmandchilik sirlarini o'rgatish, balki ularning estetik didini shakllantirish, milliy qadriyatlarni singdirish uchun ham muhim ahamiyatga ega. Biroq, zamonaviy ta'lim tizimida amaliy san'at va badiiy kulolchilikni o'qitishda bir qator muammolar mavjud. Amaliy san'at va badiiy kulolchilik insoniyat madaniyatining ajralmas qismi bo'lib, asrlar davomida turli xalqlarning an'anaviy qadriyatlari va ijodiy salohiyatini aks ettirib kelgan. Xususan, O'zbekiston hududida ushbu san'at turi chuqur ildizlarga ega bo'lib, Rishton, G'ijduvon, Xiva va boshqa kulolchilik markazlarida o'ziga xos uslublar shakllangan.

Bugungi kunda badiiy kulolchilik nafaqat estetik qadriyat sifatida, balki iqtisodiy ahamiyatga ega hunarmandchilik sohasi sifatida ham rivojlanmoqda. Biroq, ushbu san'atni saqlab qolish va rivojlantirishda bir qator muammolar ham mavjud. Kulolchilik an'analari va amaliy san'atni o'qitish jarayonida ta'lim tizimining zamonaviy talablariga moslashish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, yosh avlodning qiziqishini oshirish kabi dolzarb masalalar paydo bo'layapti.

Amaliy san'at va badiiy kulolchilik qadimgi davrlardan beri inson hayotida muhim o'rin egallagan. Xususan, Markaziy Osiyoda kulolchilik qadimiy hunarmandchilik turlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston, Xitoy, Hindiston va Eron kabi mamlakatlarda badiiy kulolchilikning rivojlanish bosqichlari va an'anaviy uslublari haqida tadqiqotlar olib borilgan (Karimov S., 2015; Rashidova N., 2018).

Hozirgi kunda kulolchilik nafaqat an'anaviy, balki zamonaviy san'at yo'nalishlarida ham rivojlanmoqda. Dizayn va texnologiyaning integratsiyasi yangi uslublarni shakllantirmoqda (Mamatqulov B., 2020). Amaliy san'at namunalari ekologik toza materiallardan foydalanish muhim tendensiyaga aylanmoqda.

Amaliy san'at va badiiy kulolchilik an'analari hamda ularni o'qitish metodikasi muhim madaniy va pedagogik mavzulardan biri hisoblanadi.

Amaliy san'at – bu estetik va funksional jihatdan ahamiyatga ega bo'lgan buyumlar yaratish san'ati bo'lib, turli materiallar va texnikalar orqali amalga oshiriladi. Unga quyidagilar kiradi:

- Kulolchilik
- Zargarlik
- Yog'och o'ymakorligi
- Kashtachilik
- Misgarlik
- To'qimachilik

Badiiy kulolchilik – amaliy san'atning qadimiy turlaridan biri bo'lib, turli loy va keramika materiallaridan ishlangan buyumlarga bezak berish san'ati hisoblanadi. O'zbekistonda kulolchilik an'analari asosan quyidagi hududlarda rivojlangan:

- Rishton – ko'k va havorang sirlangan sopol buyumlari bilan mashhur.
- G'ijduvon – jigar rang va yashil tusdagi kulolchilik buyumlari ishlab chiqariladi.
- Xiva – sopol idishlarga geometrik naqsh va milliy ornamentlar solish an'anasi mavjud.
- Shahrisabz va Samarqand – an'anaviy naqshlar va sirlangan buyumlar ishlab chiqariladi.

Kulollar o'z asarlarida milliy naqshlar, gul va geometrik shakllardan foydalanadilar. Har bir hudud o'ziga xos ranglar va uslublarga ega. Badiiy kulolchilik va amaliy san'at xalq madaniyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Uni o'qitishda an'anaviy va zamonaviy metodlarni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarga nafaqat texnik bilimlar, balki ijodiy tafakkur ham shakllantiriladi. O'qitish jarayonida milliy qadriyatlarni saqlagan holda zamonaviy innovatsion yondashuvlarni qo'llash muhimdir.

Rishton kulolchilik maktabi – O'zbekistondagi eng mashhur kulolchilik markazlaridan biri bo'lib, qadimiy an'analari va o'ziga xos usublari bilan ajralib turadi. Rishton Farg'ona vodiysida joylashgan bo'lib, bu yerda kulolchilik san'ati ming yillar davomida rivojlanib kelgan. Rishton kulolchilik maktabi qadimgi Buyuk Ipak yo'li davridan buyon rivojlanib kelmoqda. Aytishlaricha, bu maktabning ildizi 800-1000 yil oldinga borib taqaladi. Hozirgi kunda Rishton kulollari nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro ko'rgazmalarda ham faol ishtirok etib, milliy san'atimizni dunyoga tanitmoqda.

Rishton kulolchilik maktabining o'ziga xosligi quyidagicha:

1. Tabiiy xomashyo – Rishton kulollari ish uchun zarur bo'lgan eng sifatli loyni mahalliy manbalardan oladilar. Bu loy tarkibida kaolin ko'p bo'lib, qo'shimcha tozalashni talab qilmaydi.

2. Ko'k va havorang sir – Rishton kulollari o'z mahsulotlarida tabiiy mineral (kobalt va mis oksidlari) asosida tayyorlangan sirni ishlatadilar. Bu esa idishlarga o'ziga xos ko'k, yashil va havorang tuslarni beradi.

3. Qo'l mehnati va o'ziga xos naqshlar – Kulollar mahsulotlarini qo'lda tayyorlab, an'anaviy naqshlar bilan bezatadilar. Bu naqshlar orasida islamiy va gul naqshlari, shuningdek, turli hayvon va qush tasvirlari uchraydi.

4. O'ymakor va silliq naqshlar – Rishton kulolchiligida o'ymakor naqshlar kam uchraydi, asosan silliq sir bilan ishlangan naqshlar afzal ko'riladi.

Mashhur mahsulotlari: Lagan (katta taom likopchalari), kosa va piyolalar, choynak va chinni buyumlar, sopol plitkalar va devoriy bezaklar.

G'ijduvon kulolchilik maktabi – O'zbekistonning eng qadimiy kulolchilik an'alaridan biri bo'lib, Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanida rivojlangan. Bu maktab o'zining yorqin

ranglari, murakkab naqshlari va an'anaviy uslubi bilan mashhur. G'ijduvon kulolchilik maktabi asrlar davomida rivojlanib kelgan va bu an'ana hozir ham davom etmoqda. Ustoz-shogird an'anasi saqlanib qolgan bo'lib, eng mashhur ustalardan biri – Narzullayevlar sulolasidir. Ular G'ijduvon kulolchiligini dunyoga tanitgan.

Bugungi kunda G'ijduvon kulolchilik markazi nafaqat mahalliy aholi, balki sayyohlar uchun ham diqqatga sazovor joy hisoblanadi. U yerda turli ko'rgazmalar, mahorat darslari va hunarmandchilik festivallari o'tkazilib kelinadi. G'ijduvon kulolchilik maktabining o'ziga xosligi quyidagicha:

1. Ko'p rangli sirlar – Rishton kulolchiligidan farqli ravishda, G'ijduvon maktabida ko'k va yashil rang bilan bir qatorda sariq, jigarrang va oq rangli sirlar ham keng qo'llaniladi.

2. O'ymakor va naqshinkor bezaklar – G'ijduvon kulollari idishlarga o'ymakor naqshlar tushirib, ularga murakkab geometrik va gul naqshlarini ishlashadi.

3. Qo'l mehnati – Har bir buyum to'liq qo'lda tayyorlanadi, shuning uchun har biri o'ziga xos va takrorlanmas bo'ladi.

4. Sopol buyumlarning mustahkamligi – G'ijduvon kulolchilik buyumlari zich tuzilishga ega bo'lib, ular juda mustahkam va uzoq yillar xizmat qilishi bilan ajralib turadi.

Mashhur mahsulotlari: lagan (taom laganlari), choynak va piyolalar, devoriy sopol bezaklar, xonadon uchun turli xil idishlar.

Xiva kulolchilik maktabi – O'zbekistonning qadimiy kulolchilik an'alaridan biri bo'lib, Xorazm viloyatida shakllangan. Bu maktab o'ziga xos uslubi, geometrik naqshlari va tabiiy tuproq ranglaridan foydalangan bilan ajralib turadi. Xiva kulollari asosan amaliy va bezak buyumlari tayyorlash bilan mashhur. Xiva kulolchilik san'ati qadimgi Xorazm davlatidan beri davom etib keladi. Ayniqsa, Xiva madrasalari, minoralari va saroylarida qo'llanilgan nafis sopol plitkalar bu maktabning rivojlanganligidan dalolat beradi. Bugungi kunda Xiva kulollari hunarmandchilikni davom ettirib, milliy an'analarni zamonaviy dizayn bilan uyg'unlashtirib yangi mahsulotlar yaratmoqdalar. Xiva kulolchilik maktabining o'ziga xosligi quyidagicha:

1. Tuproq rangidagi sirlar – Xiva kulolchilik buyumlarida asosan tabiiy jigarrang, yashil va och ko'k ranglar qo'llaniladi.

2. Geometrik va islmiy naqshlar – Xiva kulollari naqsh yaratishda asosan simmetrik va geometrik shakllardan foydalanadilar. Bu naqshlar an'anaviy arabeska va islmiy san'at unsurlari bilan uyg'unlashgan bo'ladi.

3. Sopol plitkalar va devoriy bezaklar – Xiva kulolchilik maktabining yana bir muhim xususiyati – sopol plitkalardan tayyorlangan devoriy bezaklar (mozaikalar). Aynan shu uslub Ichan-qal'a va boshqa tarixiy binolar bezaklarida keng qo'llanilgan.

4. Yassi va keng shakllar – Xiva kulollari asosan yassi va keng idishlar (lagan, likopcha) hamda baland qirrali kosalar tayyorlashga e'tibor berishadi.

Mashhur mahsulotlari: sopol plitkalar (Xiva madrasalari va masjidlarida ishlatilgan), lagan va kosa, suv idishlari va choynaklar, bezakli xontaxta va devoriy sopol buyumlar.

Shahrisabz va Samarqand kulolchilik maktablari O'zbekistondagi eng qadimiy kulolchilik an'alariga ega bo'lib, har biri o'ziga xos uslublari, naqshlari va ranglari bilan ajralib turadi. Bu maktablar tarixan Buyuk Ipak yo'li ta'sirida rivojlangan bo'lib, ulardagi kulolchilik san'ati o'z davrida ko'plab xalqlarning madaniy ta'sirini o'zida mujassam etgan.

Shahrisabz kulolchilik san'ati asosan soddalik va tabiiy ranglar bilan ajralib turadi. Bu maktabning mahsulotlari quyuk jigarrang, sarg'ish va yashil ranglarda bo'lib, shakl va bezak jihatdan amaliy idishlarga yo'naltirilgan. Shahrisabz kulolchilik maktabining o'ziga xos xususiyatlari:

1. Soddalik va tabiiy ranglar – Kulol buyumlari kam bezakli, ammo nafis uslubda tayyorlanadi.

2. Mustahkam va qalin sopol buyumlar – Shahrisabz kulollari ishlab chiqaradigan idishlar qalin devorli va mustahkam bo'ladi, shuning uchun ular kundalik hayotda uzoq muddat xizmat qiladi.

3. Tabiiy tuproq siridan foydalanish – Idishlarning sirtiga tabiiy mineral aralashmalar bilan ishlangan sir surtib, ularni issiq pechda pishirishadi.

4. Amaliy idishlar ustunligi – Asosan uy-ro‘zg‘or uchun kerakli idishlar: kosa, choynak, xum va tovoq ishlab chiqariladi.

Mashhur mahsulotlari: xum va maxsus suv idishlari – suvni salqin saqlash xususiyatiga ega, katta laganlar – ovqat tortish uchun mo‘ljallangan, ko‘za va kosa – kundalik foydalanish uchun.

Samarqand kulolchilik maktabi o‘zining bezakliligi, geometrik naqshlari va ko‘k-yashil ranglari bilan mashhur. Bu maktab asrlar davomida yuksak hunarmandchilik an‘analarini saqlab kelgan. Ayniqsa, Samarqandning kulolchilik san‘ati mahobatli masjid va madrasalarning bezaklarida ham o‘z aksini topgan. Samarqand kulolchilik maktabining o‘ziga xos xususiyatlari:

1. Ko‘k, yashil va oq ranglar ustunligi – Samarqand kulollari o‘z buyumlarida firuza, kobalt va oq sirlar bilan ishlashadi.

2. Murakkab naqshlar – Geometrik shakllar va gullar Samarqand kulolchilik mahsulotlarining asosiy bezak elementlari hisoblanadi.

3. Nafis va ingichka ishlov – Samarqand kulollari an‘anaviy kulolchilik texnikalarini qo‘llab, o‘ta nozik naqshlarni hosil qilishadi.

4. Bezakli sopol plitkalar – Samarqand madrasalari va maqbaralarida ishlatilgan sopol plitkalar ham bu maktabning an‘anasidan kelib chiqqan.

Mashhur mahsulotlari: ko‘k va yashil naqshli laganlar – asosan bezak uchun ishlatiladi, chiroyli bezakli piyolalar va choynaklar – ko‘proq bayramona va mehmonlar uchun, sopol plitkalar – Samarqandning tarixiy obidalari bezaklarida ishlatilgan.

Shahrisabz kulolchilik maktabi amaliy va mustahkam idishlar ishlab chiqarishga yo‘naltirilgan bo‘lsa, Samarqand kulolchilik maktabi nafis bezak va geometrik naqshlar bilan ajralib turadi. Ikkala maktab ham O‘zbekistonning milliy merosi hisoblanadi va hozirgi kunda ham rivojlanishda davom etmoqda.

Amaliy san‘at va badiiy kulolchilikning o‘qitishdagi muammolar quyidagicha:

1. Material va jihozlarning yetishmovchiligi: Ta‘lim muassasalarida sifatli xomashyo (keramik loy, sir va bo‘yoqlar) hamda zamonaviy jihozlarning yetishmovchiligi o‘quv jarayoniga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

2. Malakali mutaxassislar tanqisligi: Badiiy kulolchilik va amaliy san‘at sohalarida maxsus mutaxassislarning kamligi sababli, ko‘plab ta‘lim muassasalari malakali pedagoglarni jalb etishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

3. Nazariy va amaliy o‘quv dasturlarining nomutanosibligi: O‘quv dasturlarida nazariy bilimlarga haddan tashqari urg‘u berilishi natijasida amaliy mashg‘ulotlar yetarli darajada o‘tkazilmaydi.

4. Innovatsion metodlarning yetarli darajada qo‘llanilmasligi: Amaliy san‘at va badiiy kulolchilikni o‘qitishda zamonaviy texnologiyalar va interaktiv o‘quv uslublari yetarlicha qo‘llanilmayapti.

5. Ota-onalar va jamiyatning e‘tiborsizligi: Ko‘plab ota-onalar va jamiyat a‘zolari ushbu sohani shunchaki hunarmandchilik deb bilib, unga kam e‘tibor qaratmoqda. Bu esa yoshlarning ushbu sohaga bo‘lgan qiziqishining pasayishiga olib kelmoqda.

Amaliy san‘at va badiiy kulolchilikning o‘qitishdagi imkoniyatlar va takliflar quyidagilardan iborat:

1. Material va jihozlar ta‘minotini yaxshilash: Davlat va xususiy sektor hamkorligi orqali ta‘lim muassasalarini zarur materiallar va zamonaviy texnologiyalar bilan ta‘minlash.

2. Malakali mutaxassislarni tayyorlash: Amaliy san‘at va kulolchilik bo‘yicha maxsus o‘quv dasturlarini yaratish va xalqaro tajribadan foydalanish.

3. Amaliy mashg‘ulotlarni kengaytirish: Nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg‘unlashtirish uchun darslarda laboratoriya va ustaxonalardan ko‘proq foydalanish.

4. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish: Virtual reallik (VR), 3D modellashtirish va boshqa zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirish.

5. Jamiyat va ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish: Amaliy san'at va kulolchilikning jamiyatdagi ahamiyatini targ'ib qilish uchun ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanish.

Amaliy san'at va badiiy kulolchilikni o'qitish jarayonida mavjud muammolarni hal etish orqali ushbu sohaning rivojlanishiga keng imkoniyatlar yaratish mumkin. Ta'lim tizimidagi islohotlar, innovatsion metodlarning joriy etilishi va jamiyatning ushbu sohani qo'llab-quvvatlashi kelajak avlodning san'atga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.

Amaliy san'at va badiiy kulolchilik — bu nafaqat ijodiy ifoda vositasi, balki madaniy merosni asrab-avaylash va uni kelajak avlodlarga yetkazish vositasidir. Ushbu san'at turlarini o'qitishdagi mavjud muammolar, xususan, material-texnik bazaning zaifligi, malakali kadrlar yetishmasligi, o'quv dasturlarining nomutanosibligi, innovatsion yondashuvlarning cheklanganligi kabi holatlar bu yo'nalishning to'laqonli rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Biroq, bu sohada katta imkoniyatlar mavjud: ta'lim muassasalarini zamonaviy jihozlash, malakali mutaxassislarni tayyorlash, texnologik innovatsiyalarni joriy qilish, jamiyat bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali muammolarni bartaraf etish mumkin. Shu tariqa, amaliy san'at va kulolchilikni ta'lim tizimida samarali o'qitish, nafaqat ijodkor yoshlarni yetishtirish, balki milliy o'zlikni anglash va qadriyatlarini saqlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jo'raqulov, H. *O'zbek amaliy san'ati asoslari*. Toshkent: O'zbekiston san'at nashriyoti. 2019.

2. Karimova, N. (2020). *Badiiy ta'lim metodikasi*. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.

3. To'xtasinova V. Amaliy san'at turlari: o'quv qo'llanma. – Buxoro: “Sadriddin Salim Buxoriy” Durdona nashriyoti, 2020. – 220 c.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-dekabrda PQ–3422-son qarori “O'zbekistonda hunarmandchilikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”.

5. Rasulov, D. (2021). *An'anaviy kulolchilik va zamonaviy yondashuvlar*. Buxoro: Zarafshon nashriyoti.

6. G'ulomova, M. (2022). “Amaliy san'at va dizayn: integratsiyalashgan ta'lim yondashuvlari”. // *Pedagogik mahorat jurnali*, №4, 45–49-betlar.

7. UNESCO. (2021). *Traditional Crafts and Creative Industries in Central Asia*. Paris: UNESCO Publishing.

8. www.hunarmand.uz – O'zbekiston Respublikasi “Hunarmand” uyushmasining rasmiy sayti.